

ОБ ОСНОВАХ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Шукурулло Мардонов

Зав. отделом Национального института педагогики воспитания им. Кары Ниязи,
д.п.н., профессор, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252944>

При рассмотрении и определении ключевых основ креативных способностей считаем необходимым изучить следующие понятия и категории: креатив, креативность; интеллект, интеллектуальная деятельность - базовые структуры, содержание; интеллект – мышление – виды, формы; творчество – сущность, структурно-уровневые компоненты, схема и технология; способности – творческие, интеллектуально-творческие способности – как комплекс креативных качеств, приоритетные из них; творческое воображение, его развитие, требования к нему; интеллектуально-творческий процесс, его основа, главные компоненты, условия; деятельность – интеллектуально-творческая, ее виды.

Рассмотрим эти дефиниции приближенно к теме исследования.

Креатив. Креатив - creatio - лат. – сотворение, создание, «способность породить необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации» [1, 398]. Словом, в центре внимания креатива фактор творчества. В психологии это понятие рассматривается в двух направлениях – как: «жизненный опыт и индивидуальные особенности творческой личности (личностные факторы); творческое мышление и его продукты (факторы креативности – беглость, четкость, гибкость мышления, чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность, конструктивность при их решении)» [1, 398].

Креативность. «Креативность (от англ. creativity) – способность, отражающая глубинное свойство индивидов создавать оригинальные ценности принимать нестандартные, творческие решения» [2, 62].

Нестандартность и творческое решение рассматриваем как созидательно-новое, свое, оригинальное, созданное в процессе интеллектуально-творческой

деятельности – на основе активного познания и творческого вдохновения «при полной сосредоточенности всех духовных сил на объекте творчества, эмоционального подъема ..., в силу чего труд становится исключительно продуктивным» [3, 59]. Креативность – творческие таланты, которые проявляются в чувствах, общении, мышлении, в разных видах деятельности. Это творческий процесс формирования идей и создания различных «продуктов». Это восприимчивость к новым идеям, критическое отношение к чему-то новому.

Сегодня креативность рассматривается как функция цельной личности, зависящая от комплекса характеристик. Поэтому главное в воспитании креативности – выявление личностных качеств. Именно благодаря им личность и проявляется. Креативность включает в себя особую восприимчивость (к проблемам), к нехватке информации. Креативность бывает образной и вербальной.

Основные критерии креативных способностей: гибкость (ума, мышления), беглость (количество идей за единицу времени), оригинальность (мышления, новые идеи), метафоричность (необычность, необыкновенность, ассоциативность), восприимчивость, чувствительность (к идее, идеям, деталям). Все ЭТО развивается на основе необходимой мотивации. При этом важно помнить еще и о таких способностях, как: любознательность (способность удивляться, любопытство, открытость), точность (способность к конкретизации мышления, совершенствоваться, придавать законченность творческому продукту, смелость (решений и выводов).

Креативность – способность к обостренному восприятию недостатков, чуткость к дисгармонии. Это – восприятие проблемы, поиск решения. Это – способность удивляться и познавать, нацеленность на открытие нового.

Креативность и интеллект. Креативность связана с интеллектом (со структурой умственных способностей, с системой умственных операций, смелых суждений) – на основе активной познавательной деятельности. При эффективном индивидуальном подходе к ситуации. Креативность – это активное

творчество, творческие способности на интеллектуальном уровне. Таким образом, креативность зависит от интеллекта.

У старшеклассников особенно активизированы интеллектуально-творческие способности (возрастная креативность). Поэтому можно прогнозировать успешную интеллектуально-творческую деятельность. Здесь особенно важен интерес учащихся к подобной деятельности, т.е. направленность на «свою» деятельность, представляющую значительность и привлекательность, социально-личностную, прежде всего.

Интеллект – мышление. Интеллектуальная деятельность. «Интеллект (от лат. *Intellectus* - понимание, рассудок) – ум, мыслительная способность человека» [2, 51], разумение, понимание. «Постижение – относительно устойчивая структура умственных способностей» [1, 142]; это – «понимание, рассудок – ум, мыслительная способность человека» [2, 51]. Мы отождествляем интеллект с системой умственных операций, со стилем и стратегией решения проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации требующей познавательной активности (т.е. с когнитивным стилем). Это - способность к умственным операциям, решению проблем, различных задач и ситуаций, индивидуально, эффективно, познавательно активно. Это еще и не только способности к творческим заданиям, но и «эффективно включаться в социокультурную жизнь, успешно приспособляться» [1, 143]. «Интеллект – относительно устойчивая структура именно умственных способностей» [1, 191] – мышления – теоретического и практического.

Базовые структуры интеллекта зависят от личности: «эмоционально-волевых особенностей» человека [4, 143], «от способности взаимоотношения практического и теоретического [4, 143], от «условий его жизни» [4, 143].

Содержание интеллекта зависит от «характера соответствующей общественно значимой активности, сферы индивида (учение, производство и др.)» [4, 143].

Интеллектуальная деятельность – процесс решения умственных вопросов, задач и проблем. Обязателен эмоциональный компонент, с его предметным содержанием.

Интеллект – мышление – понимание, постижение – умственные способности, «процесс познавательной деятельности» [4, 223], познание с помощью понятия, суждения, умозаключения – познавательная деятельность. Это – «понимание, рассудок – ум, мыслительная способность человека» [2, 51].

Мышление начинается с выбора объекта, его восприятия на основе целевого суждения, но главным в мышлении является принятие решения. Важно, чтобы мышление совпадало с уже приобретенными знаниями, определенным опытом.

Виды мышления. Мышление словесно-логическое, наглядно-образное, наглядно-действенное мышление: теоретическое, практическое, логико-аналитическое. Мышление: интуитивное, реалистическое, аутистическое (с уходом от действительности во внутренние переживания). Мышление: продуктивное, репродуктивное, произвольное, произвольное. Мышление – конкретно-абстрактное, рассудительное, объяснительное; гипотетическое, исследовательское; аналитическое, сравнительное; поисковое, оценивающее.

В мышлении решаются задачи (непрерывно на мотивационной основе). Большую роль в мышлении играют эмоции, предвосхищения и осознание цели. Результат мышления – речевая «продукция» (письменная или устная), в основном для передачи другим (в общении, которое требует обобщения).

Из упомянутых видов мышления, в нашем исследовании особенно задействованы теоретическое, практическое и творческое мышление, с приоритетом логико-аналитического мышления (в процессе восприятия древнезодческих памятников).

Теоретическое мышление – мысль – слово - внутренняя речь – речь интеллектуализированная. На основе: необходимых понятий, логики рассуждения – суждения словесно-логического, абстрактного, наглядно-образного. В трех направлениях: «понятийный строй мышления, речевой

интеллект и внутренний план действий» [5, 367]. На занятиях: риторикой - планирования, составления и выступления с публичной речью; письменного изложения мысли (изложение, сочинение). При внимании содержанию и форме изложения материала. Например, задания – составить текст: по ключевым словам, или понятиям; на конкретную тему; по рисунку, фотографии; составление плана (или схемы) содержания текста; по плану (текста) дать ему название (тему). И др.

Условия становления теоретического интеллекта – мышления: освоение понятий и категорий, решение интеллектуальных задач, планирование (действий), риторика как развитие речевого мышления.

Практическое мышление – самостоятельное приобретение знаний. Требования к практическому интеллекту: быстро решать практические задачи, здравый смысл, смекалка, сообразительность, интуиция, продуманность, расчетливость, самостоятельность, экономичность, предприимчивость, оперативность. Задачи: работа с книгой – конспектирование, тезисирование текстов, выписки; ведение отчетности, дневника.

Используемые средства: пример учителя, книги, теле- и компьютерные материалы, средства массовой информации.

Совершенствование практического мышления (интеллекта): быстрое и эффективное решение интеллектуальных задач (самостоятельно, творчески, продуктивно). Например, выбор проблемы, деятельности, соотнесенной с интересом и способностью (осознанно, мотивационно).

Творческое мышление – вид мышления, «характеризующийся созданием субъективного нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию» [160₂, 226].

Логико-аналитическое мышление, в котором учащимся необходимо пользоваться известными понятиями, логическими конструкциями и алгоритмами, планами, схемами – на основе языковых средств, с различными видами обобщений.

Художественное мышление – интеллектуальная деятельность, направленная на восприятие произведений искусства. Это духовно-практическое мышление способом художественного освоения произведения, связанное с представлениями о его признаках, особенностях и специфике, с интеллектуальным потенциалом познающего. В нем важен эстетический аспект: например, суждение об эстетической значимости древнезодческого объекта в то и в настоящее время.

Апеллирование к мышлению учащихся старших классов (вполне сформировавшемуся), особенно в познавательной деятельности, направленной на изучение историко-культурного наследия (прежде всего, к теоретическому, практическому, творческому, наглядно-образному, словесно-логическому, наглядно-действенному и даже интуитивному), обогащает процесс познавательной деятельности учащихся. При этом необходимо приветствовать такие формы мышления, как понятие, суждение, обобщение, умозаключение. При этом учитывать мотивационную сферу старшеклассников. Уделять внимание их эмоциональной культуре. Практиковать рефлекссию. Напоминать о мыслительной деятельности, как социально предназначенной.

REFERENCES

1. Психология. Словарь. Изд-е 2-ое /Под общ.ред. А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского. –М.: Политлит, 1991. – 495 с.
2. Краткий педагогический словарь /Сост.: В.Секачев. – М.: Институт общегум.исследов., 2005. – 180 с.
3. Философский словарь /Под ред. И.Т.Фролова. – М.: Политлит, 1986. – 600 с.
4. Психологический словарь. /Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и др. – М.: Педагогика, 1983. – 448 с.
5. Мурадова Д.Д. Креативное мышление обучающихся в процессе обучения гуманитарным дисциплинам. Монография. – Т.: Фан, 2005. – 124 с.
6. Мардонов Ш.Қ., Зокирова У. Педагогика назарияси ва тарихи. Ўқув кўлланма. –Тошкент: Ишончли ҳамкор, 2021.-272 б.

7. Мардонов Ш.Қ. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. –Тошкент: Зебо принт, 2023. -267 б.
8. Рубинштейн С.Л. (ред.). Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. – М.: Академия наук, 1980. – 232 с.
9. Современные технологии в учебно-воспитательном процессе: Монография/Под общ.ред.докт.пед.наук Р.Х.Джураева. – Т.: Фан, 2009. – 280 с.